

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Dealcoholisation of wine: adaptation of wine processes to lower alcohol levels associated with rising temperatures	3
Methods for producing lower-alcohol wines	4
Reduction of alcohol content at the fermentation stage: partial evaporation under vacuum during alcoholic fermentation (AF).....	5
Reducing alcohol levels in the post-fermentation stage	6
Αφαίρεση αλκοόλης από τον οίνο: προσαρμογή των διαδικασιών παραγωγής οίνου σε χαμηλότερα επίπεδα αλκοόλης που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας	10
Μέθοδοι παραγωγής οίνου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλη	11
Μείωση της περιεκτικότητας σε αλκοόλη στο στάδιο της ζύμωσης: μερική εξάτμιση υπό κενό κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης (AF).....	13
Μείωση των επιπέδων αλκοόλης στο στάδιο μεταζύμωσης.....	14
Desalcoholización del vino: adaptación de los procesos vinícolas a niveles de alcohol más bajos asociados al aumento de las temperaturas	18
Métodos de producción de vinos de baja graduación alcohólica	19
Reducción de la graduación alcohólica en la fase de fermentación: evaporación parcial al vacío durante la fermentación alcohólica (FA)	21
Reducción de los niveles de alcohol en la fase de posfermentación.....	22
Dealkoholizacija vina: prilagodba procesa proizvodnje vina usmjerena na smanjenje razine alkohola koja se povećava s porastom temperature	26
Načini proizvodnje vina s manjim udjelom alkohola.....	27
Smanjenje udjela alkohola u fazi vrenja: djelomično isparavanje u vakuumu tijekom alkoholnog vrenja (AF).....	28
Smanjenje razine alkohola u fazi nakon vrenja	29
Désalcoolisation des vins : réponses techniques à l'impact climatique sur la teneur en alcool.....	33
Méthodes de production de vins à faible teneur en alcool.....	34
Réduction de la teneur en alcool pendant la fermentation: évaporation sous vide partiel pendant la fermentation alcoolique (FA).....	35
Réduction de la teneur en alcool post-fermentaire	37
La dealcoliazione del vino: adattare i processi enologici per ridurre la gradazione alcolica legata all'aumento delle temperature	40
Metodi di produzione di vini dalla gradazione alcolica più bassa	41

Riduzione del tenore alcolico in fase di fermentazione: evaporazione parziale sottovuoto durante la fermentazione alcolica (FA)	42
Riduzione del tenore alcolico nella fase di post-fermentazione.....	44
Desalcoolização do vinho: adaptação dos processos enológicos a teores alcoólicos mais baixos associados ao aumento das temperaturas	48
Métodos para a produção de vinhos com baixo teor alcoólico	49
Redução do teor alcoólico na fase de fermentação: evaporação parcial a vácuo durante a fermentação alcoólica (FA)	51
Redução do teor alcoólico na fase de pós-fermentação.....	52

Dealcoholisation of wine: adaptation of wine processes to lower alcohol levels associated with rising temperatures

According to the European Environment Agency (EEA), climate change is expected to negatively impact grape growth and wine quality in traditional wine-producing regions of southern Europe by mid-century [1]. Rising temperatures in wine regions, driven by climate change, are accelerating the ripening of grapes and increasing sugar buildup, leading to increased alcohol levels in the wine. This shift affects not only wine balance and typicity but also challenges fermentation and wine marketability. One strategy to mitigate these changes involves implementing agronomic and viticultural practices to reduce the sugar content in grapes, thereby preventing excessive ethanol levels in wine. Another approach focuses on the winemaking process itself, including selecting yeast strains with lower sugar conversion rates or implementing must and wine dealcoholisation processes.

The Mediterranean region is experiencing some of the most intense impacts of climate change on European agriculture, including more frequent extreme heat, droughts, loss of biodiversity and intensifying water needs. This is particularly concerning for perennial fruit crops like grapevines, which cover substantial areas and are increasingly affected by these changes. Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [2] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various sources to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

Since the 1980s, alcohol levels in wine have increased by nearly 1% per decade, with an average rise of 2–3% overall. Today, most red wines from the Mediterranean exceed 14% ABV (alcohol by volume), compromising freshness and aromatic complexity [3]. High ethanol levels are often perceived as ‘warmth’ in the mouth and can distort aroma perception by affecting the volatility of key compounds [4]. From a technical standpoint, high alcohol poses challenges in completing fermentation and results in higher taxation in many countries [5]. At the same time, consumer demand for low-alcohol wines is rising, driven by health trends and shifting social norms. In response, the EU introduced two new categories of wines in the Consolidated text of Regulation (EU) No 1308/2013 [6, 7]:

- ‘Dealcoholised wine’: $\leq 0.5\%$ vol.
- ‘Partially dealcoholised wine’: greater than 0.5% vol. and less than 8.5% vol. or 9% vol. (depending on the wine-growing zone)

In addition, under Regulation (EU) 2019/934, producers are allowed to reduce the alcohol content of wine by up to 20% of the original alcohol content [8].

Methods for producing lower-alcohol wines

There are various strategies to moderate rising ethanol levels in wine, as well as to produce no- or low-alcohol wines, involving techniques implemented at the pre-fermentation, fermentation and post-fermentation stages of wine production. Each strategy differs in terms of dealcoholisation efficiency [9, 10] (Fig. 1). Examples of such strategies include adapting viticultural practices by introducing new grape varieties, altering cultivation methods and relocating vineyards to cooler regions to slow down sugar accumulation in the fruit. Other approaches involve using underripe grapes from cluster thinning or selecting yeast strains that produce less ethanol [11].

Agronomic practices, such as shading and different types of pruning, have been shown to be effective in reducing sugar content in grapes [12]. The reduction of leaf area to fruit mass after fruitset may lead to better synchronisation of sugar and flavour/phenolic ripening [4]. Alternative techniques are trimming the vine canopy to reduce the sugar accumulation in the grapes and foliar application of antitranspirants to reduce photosynthetic capacity [13].

Physical methods are widely used and permitted to reduce alcohol content in wines. These kinds of methods are applied during fermentation or in the post-fermentation stage and include membrane-based processes and distillation. Of the distillation methods, the **spinning cone column (SCC)** is broadly used, especially to achieve no or very low alcohol content. The SCC is a falling film separator consisting of a rotating vertical shaft and vertically stacked cones that rotate alternately and are fixed in place. This technology operates under vacuum conditions at low temperatures (approximately 25–40°C), preserving the wine's delicate aromas and flavours. The process has two steps: first, aroma compounds are separated at ~28–30°C and reduced vacuum pressure (0.04 atm); then, ethanol is distilled and separated at ~38°C. The aroma is then recombined with the dealcoholised wine. Due to its complexity and cost, SCC is best suited to large wineries with specialised facilities [14].

Membrane-based techniques have been developed in the last 15 years and have revolutionised the selective removal of ethanol from wine while preserving the sensory quality. Separation is driven either by pressure (as in reverse osmosis and nanofiltration) or by concentration gradients using a stripping flow (membrane contactors). These methods offer advantages such as energy efficiency, product quality and ease of use, especially for small wineries. However, scaling up can lead to issues such as membrane fouling, variable performance and higher operating costs, making industrial applications more challenging [15].

Fig. 1. Authorised methods for alcohol reduction in wine [9, 10]

Reduction of alcohol content at the fermentation stage: partial evaporation under vacuum during alcoholic fermentation (AF)

Partial vacuum evaporation of ethanol — currently under review by the [OIV](#) (International Organisation of Vine and Wine) for use during fermentation (already authorised for finished wine) — involves extracting alcohol through partial vacuum evaporation during alcoholic fermentation. This approach helps preserve and even enhance aromatic compounds, as yeasts continue to generate new aromas after the alcohol evaporation. The [French Wine and Vine Institute \(IFV\)](#) [10] has tested this method on Sauvignon, Grenache Rosé and Syrah musts with promising results (Fig. 2).

Fig. 2. Partial vacuum evaporation of ethanol from fermenting must [10]

The removal of ethanol from the fermenting must during a single pass through the dealcoholisation equipment ranged from 0.97% and 2.2% v/v. The final ethanol reductions in the wines were: **Sauvignon 1** (11.5% to 9.2% v/v), **Sauvignon 2** (12.8% to 8.7% v/v), **Grenache Rosé** (16.0% to 14.0% and 12.1% v/v), and **Syrah** (14.6% to 13.5% and 11.6% v/v). In all cases, the dealcoholisation of musts through vacuum evaporation led to a slight increase in total acidity and a drop in pH. The polyphenol concentration also increased, which was attributed to the concentration effect caused by the removal of water and alcohol as condensate. In the Sauvignon, reducing the alcohol during fermentation led to a decrease in thiol compounds, which are essential for the variety's distinctive aroma. However, this loss is partially offset by an increase in other aromatic compounds, indicating a shift rather than a complete loss of aromatic expression. An increased concentration of esters and acetates was observed in the Grenache Rosé and Syrah wines. Additionally, the Grenache Rosé had slightly higher norisoprenoid and terpenol content compared to the control.

Reducing alcohol levels in the post-fermentation stage

Example of coupling reverse osmosis/nanofiltration with distillation/membrane contactor

Direct distillation is never used to dealcoholise wine under atmospheric pressure due to the high risk of aroma loss; instead, a two-step process is used. First, reverse osmosis (RO) or nanofiltration (NF) removes a permeate containing alcohol, water and small molecules

(e.g., acids, potassium). Alcohol is then separated from the permeate via distillation or membrane contactor, and the recovered water is reintroduced into the wine (Fig.3).

Fig. 3. Nanofiltration (NF) or reverse osmosis (RO) with either distillation or membrane contactor [10]

The process can be conducted continuously (if volumes are large) or in separate locations, RO/NF at the winery and distillation at a distillery. For low-level dealcoholisation, only about 18% of the wine volume needs transporting (for a 2% reduction), keeping costs low. The recovered alcohol is highly concentrated (85–95% vol.) and can be used by the distillery. Volume loss slightly exceeds the ethanol removed (e.g., 1.1% loss for 1% vol. ethanol reduction).

Coupling osmotic distillation with pervaporation: possibility of achieving near-zero wastewater in wine dealcoholisation¹

In the research conducted by Esteras-Saz et al. (2023) [16], osmotic distillation (OD) was coupled with pervaporation (PV) to add value to the wastewater (extracting water) produced in OD. Tempranillo red wine was dealcoholised from 14.0% to 11.0% v/v via a membrane OD process, with a commercial polypropylene hollow fibre module. The OD extracting water, containing ca. 5.3 wt% (weight %) ethanol, was further processed via sequential PV using hydrophobic (PDMS or silicalite-1) and hydrophilic (mordenite or faujasite)

¹ Not authorised by OIV

membranes (Fig. 4). This process yielded two products: bioethanol (recovering 88% of ethanol removed from the wine) and 99.4 wt% water, which was reused in OD. Aroma compound losses averaged 30% for aliphatic alcohols and ethyl esters and 17% for acids, while aromatic alcohols were largely retained. The low-temperature OD-PV integration offers an efficient, sustainable method for wine dealcoholisation with minimal aroma loss and effective resource recovery.

Fig. 4: General outline of the osmotic distillation-pervaporation coupling [16]

Conclusion

As Mediterranean wine regions face increasing alcohol levels due to climate change, dealcoholisation has become a key adaptation strategy. However, most current techniques can alter the wine's sensory profile, especially when the alcohol is reduced by more than 1–2% v/v. In almost all cases, this also entails higher production costs due to necessary investments in new grape varieties, double harvesting, applying advanced technologies such as membranes and distillation and loss of wine volume due to dealcoholisation. Balancing quality, authenticity and economic feasibility is now a major challenge for the wine sector, requiring close collaboration between winemakers and researchers.

Bibliography and sources

- [1] Šajin N. (2023). The EU wine sector: Briefing. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (accessed 10 May 2025).

- [2] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gutiérrez A.R., Portu J., López R., Garijo P., González-Arenzana L., Santamaría P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. *Food Chemistry*, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela C., Dry P.R., Kutyna D.R., Francis I.L., Henschke P.A., Curtin C.D., Chambers P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. *Australian Journal of Wine and Grape Research*, 21, 670–679. [doi: 10.1111/ajgw.12187](https://doi.org/10.1111/ajgw.12187)
- [5] Gehrsitz M., Saffer H., Grossman M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. *Journal of Public Economics*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] EU Regulation No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (accessed 27 May 2025).
- [7] COMMISSION NOTICE C/2024/694 Questions and answers on the implementation of EU rules on the de-alcoholisation of wines, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (accessed 28 May 2025).
- [8] EU Regulation No 2019/934 of the European Parliament and of the Council https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (accessed 28 May 2025).
- [9] Kumar Y., Ricci A., Parpinello G.P., Versari A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. *Food Bioprocess Technology*, 17, 3525–3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil M., Estévez S., Kontoudakis N. Fort F., Canals J.M., Zamora F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. *European Food Research and Technology* 237, 481–488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>
- [12] Intrigliolo D.S., Sanz F., Yeves A., Guerra D., Pérez-Pérez J.G., Ferrer-Gallego R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on ‘Monastrell’ grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (accessed May 25, 2025)
- [13] Prezman F., Raymond N., Feilhes C., Pasquier G., Saccharin P., Mille B., Bulon E., Dufourcq T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in-wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/> (accessed 27 May 2025)
- [14] Lisanti T., webinar ‘Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality’ Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine
- [15] Oro C. E. D., Puton B. M. S., Venquiaruto L. D., Dallago R. M., Arend G. D., & Tres, M. V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>
- [16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

Αφαίρεση αλκοόλης από τον οίνο: προσαρμογή των διαδικασιών παραγωγής οίνου σε χαμηλότερα επίπεδα αλκοόλης που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια σταφυλιών και στην ποιότητα του οίνου στις παραδοσιακές οινοπαραγωγικές περιοχές της νότιας Ευρώπης έως τα μέσα του αιώνα [1]. Η αύξηση της θερμοκρασίας στις αμπελουργικές περιοχές, η οποία οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, επιταχύνει την ωρίμανση των σταφυλιών και αυξάνει τη συγκέντρωση σακχάρων, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων αλκοόλης στον οίνο. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο την ισορροπία και τον ιδιότυπο χαρακτήρα του οίνου, αλλά και τη ζύμωση και την εμπορευσιμότητα του οίνου. Μια στρατηγική για τον μετριασμό αυτών των αλλαγών περιλαμβάνει την εφαρμογή αγρονομικών και αμπελουργικών πρακτικών για τη μείωση της περιεκτικότητας των σταφυλιών σε σάκχαρο, αποτρέποντας έτσι τα υπερβολικά επίπεδα αιθανόλης στον οίνο. Μια άλλη προσέγγιση επικεντρώνεται στην ίδια τη διαδικασία της οινοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στελεχών ζύμης με χαμηλότερους συντελεστές μετατροπής σακχάρων ή της εφαρμογής διαδικασιών αφαίρεσης της αλκοόλης από το γλεύκος και τον οίνο.

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία, όπως η συχνότερη εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών και ξηρασίας, απώλεια βιοποικιλότητας και αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τις πολυετείς καλλιέργειες οπωροκηπευτικών όπως τα αμπέλια, που καλύπτουν σημαντικές εκτάσεις και επηρεάζονται όλο και περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να ανταπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο [CLIMED-FRUIT](#) [2] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων, προσαρμοσίμων στις κλιματικές συνθήκες πρακτικών από διάφορες πηγές, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, του μετριασμού και της αποτελεσματικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Από τη δεκαετία του 1980, τα επίπεδα αλκοόλης στον οίνο έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 1% ανά δεκαετία, με μέση αύξηση 2-3% συνολικά. Σήμερα, οι περισσότεροι ερυθροί οίνοι της Μεσογείου υπερβαίνουν το 14% ABV (αλκοολικός τίτλος κατ' όγκο), γεγονός που υποβαθμίζει τη φρεσκάδα και την αρωματική πολυπλοκότητα [3]. Τα υψηλά επίπεδα αιθανόλης συχνά γίνονται αντιληπτά ως «ζεστασιά» στο στόμα και μπορούν να αλλοιώσουν το αισθητό άρωμα, επηρεάζοντας τη μεταβλητότητα των βασικών ενώσεων [4]. Από τεχνική άποψη, η υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη δημιουργεί προβλήματα στην ολοκλήρωση της ζύμωσης και έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή υψηλότερων φόρων σε πολλές χώρες [5]. Ταυτόχρονα, η ζήτηση από τους καταναλωτές οίνων με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη αυξάνεται, λόγω των τάσεων στον τομέα της υγείας και των μεταβαλλόμενων κοινωνικών κανόνων. Ως απάντηση, η ΕΕ εισήγαγε δύο νέες κατηγορίες οίνων στο κωδικοποιημένο κείμενο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 [6, 7]:

- «Αποαλκοολωμένος οίνος»: $\leq 0,5\%$ vol.
- «Μερικώς αποαλκοολωμένος οίνος»: περιεκτικότητα σε αλκοόλη μεγαλύτερη από $0,5\%$ vol. και μικρότερη από $8,5\%$ ή 9% vol. (ανάλογα με την αμπελουργική ζώνη)

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/934, οι παραγωγοί επιτρέπεται να μειώνουν την περιεκτικότητα του οίνου σε αλκοόλη έως και κατά 20% της αρχικής [8].

Μέθοδοι παραγωγής οίνου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλη

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για τον μετριασμό της αύξησης των επιπέδων αιθανόλης στον οίνο, καθώς και για την παραγωγή οίνων χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές που εφαρμόζονται στα στάδια της προζύμωσης, της ζύμωσης και της μεταζύμωσης κατά την παραγωγή οίνου. Κάθε στρατηγική διαφέρει ως προς την αποτελεσματικότητα της αφαίρεσης της αλκοόλης [9, 10] (Εικ. 1). Παραδείγματα τέτοιων στρατηγικών περιλαμβάνουν την προσαρμογή των αμπελουργικών πρακτικών με την εισαγωγή νέων ποικιλιών σταφυλιών, την αλλαγή των μεθόδων καλλιέργειας και τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων σε πιο δροσερές περιοχές, προκειμένου να επιβραδυνθεί η συσσώρευση σακχάρων στους καρπούς. Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση των άγουρων σταφυλιών από την αραίωση των τσαμπιών ή την επιλογή στελεχών ζύμης που παράγουν λιγότερη αιθανόλη [11].

Αγρονομικές πρακτικές, όπως η σκίαση και διάφοροι τύποι κλαδέματος, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μείωση της περιεκτικότητας των σταφυλιών σε σάκχαρα [12]. Η μείωση της επιφάνειας των φύλλων σε σχέση με τη μάζα των καρπών μετά την καρποφορία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο συγχρονισμό της ωρίμανσης των σακχάρων και της γεύσης ή των φαινολικών ενώσεων [4]. Εναλλακτικές τεχνικές είναι το κλάδεμα της κόμης της αμπέλου για τη μείωση της συσσώρευσης σακχάρων στα σταφύλια και η διαφυλλική εφαρμογή αντιδιαπνευστικών ουσιών για τη μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας [13].

Φυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρέως και επιτρέπονται για τη μείωση της περιεκτικότητας του οίνου σε αλκοόλη. Αυτού του είδους οι μέθοδοι εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης ή στο στάδιο της μεταζύμωσης και περιλαμβάνουν διεργασίες με χρήση μεμβρανών και απόσταξη. Από τις μεθόδους απόσταξης, η φυγοκέντριση σε **στήλη περιστρεφόμενων κώνων (SCC)** χρησιμοποιείται ευρέως, ειδικά για την επίτευξη μηδενικής ή πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη. Το SCC είναι ένας διαχωριστής πίπτουσας σιβάδας που αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο κατακόρυφο άξονα και κατακόρυφα στοιβαγμένους κώνους που περιστρέφονται εναλλάξ και είναι στερεωμένοι στη θέση τους. Η τεχνολογία αυτή λειτουργεί υπό συνθήκες κενού σε χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου $25-40^{\circ}\text{C}$), διατηρώντας τα λεπτά αρώματα και τις γεύσεις του οίνου. Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια: πρώτα διαχωρίζονται οι αρωματικές ενώσεις στους $\sim 28-30^{\circ}\text{C}$ και με πίεση μειωμένου κενού ($0,04\text{ atm}$) και, στη συνέχεια, η αιθανόλη αποστάζεται και διαχωρίζεται στους $\sim 38^{\circ}\text{C}$. Έπειτα, μετά την αφαίρεση της αλκοόλης, το άρωμα αναμειγνύεται εκ νέου με τον οίνο. Λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους της, η μέθοδος SCC είναι πιο κατάλληλη για μεγάλα οινοποιεία με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις [14].

Οι τεχνικές με μεμβράνες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 15 χρόνια και έχουν φέρει επανάσταση στην επιλεκτική αφαίρεση της αιθανόλης από τον οίνο, διατηρώντας παράλληλα την οργανοληπτική ποιότητα. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται είτε με πίεση

(όπως στην αντίστροφη όσμωση και τη νανοδιήθηση) είτε με βαθμίδες συγκέντρωσης χρησιμοποιώντας ροή αφαίρεσης (μεμβράνες επαφής). Αυτές οι μέθοδοι προσφέρουν πλεονεκτήματα όπως ενεργειακή απόδοση, ποιότητα προϊόντων και ευκολία χρήσης, ειδικά για μικρά οινοποιεία. Ωστόσο, η αύξηση της κλίμακας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως η απόθεση ακαθαρσιών στις μεμβράνες, η μεταβλητή απόδοση και το υψηλότερο λειτουργικό κόστος, καθιστώντας τις βιομηχανικές εφαρμογές πιο απαιτητικές [15].

Εικ. 1. Επιτρεπόμενες μέθοδοι μείωσης του αλκοολικού τίτλου του οίνου [9, 10]

Μείωση της περιεκτικότητας σε αλκοόλη στο στάδιο της ζύμωσης: μερική εξάτμιση υπό κενό κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης (AF)

Η μερική εξάτμιση της αιθανόλης υπό κενό —υπό εξέταση από τον **OIV** (Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου) για χρήση κατά τη ζύμωση (ήδη εγκεκριμένη για τον τελικό οίνο)— περιλαμβάνει την εκχύλιση της αλκοόλης μέσω μερικής εξάτμισης υπό κενό κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Αυτή η μέθοδος βοηθά στη διατήρηση και ακόμη και στην ενίσχυση των αρωματικών ενώσεων, καθώς οι ζύμες συνεχίζουν να παράγουν νέα αρώματα μετά την εξάτμιση της αλκοόλης. Το [Γαλλικό Ινστιτούτο Οίνου και Αμπελουργίας \(IFV\)](#) [10] έχει δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο σε γλεύκος Sauvignon, Grenache Rosé και Syrah με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα (Εικ. 2).

Εικ. 2. Μερική υπό κενό εξάτμιση αιθανόλης από γλεύκο κατά τη ζύμωση [10]

Η αφαίρεση της αιθανόλης από το γλεύκος κατά τη ζύμωση στη διάρκεια μίας μόνο διέλευσης από τον εξοπλισμό αφαίρεσης της αλκοόλης κυμάνθηκε μεταξύ 0,97% και 2,2% v/v. Οι τελικές μειώσεις αιθανόλης στους οίνους ήταν: **Sauvignon 1** (11,5% έως 9,2% v/v), **Sauvignon 2** (12,8% έως 8,7% v/v), **Grenache Rosé** (16,0% έως 14,0% και 12,1% v/v) και **Syrah** (14,6% έως 13,5% και 11,6% v/v).

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αφαίρεση αλκοόλης από τα γλεύκη μέσω εξάτμισης υπό κενό οδήγησε σε ελαφρά αύξηση της ολικής οξύτητας και σε πτώση του pH. Η συγκέντρωση πολυφαινόλων επίσης αυξήθηκε, γεγονός που αποδόθηκε στην επίδραση της συγκέντρωσης που προκλήθηκε από την αφαίρεση του νερού και της αλκοόλης ως συμπυκνώματος. Στο Sauvignon, η μείωση της αλκοόλης κατά τη ζύμωση οδήγησε σε μείωση των ενώσεων θειόλης, οι οποίες είναι απαραίτητες για το χαρακτηριστικό άρωμα

της ποικιλίας. Ωστόσο, αυτή η απώλεια αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση άλλων αρωματικών ενώσεων, γεγονός που υποδηλώνει μετατόπιση και όχι πλήρη απώλεια της αρωματικής έκφρασης. Στους οίνους Grenache Rosé και Syrah παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση εστέρων και οξικών ενώσεων. Επιπλέον, το Grenache Rosé είχε ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε νορισοπρενοειδή και τερπενόλες σε σύγκριση με τον μάρτυρα.

Μείωση των επιπέδων αλκοόλης στο στάδιο μεταζύμωσης

Παράδειγμα συνδυασμού αντίστροφης όσμωσης/νανοδιήθησης με απόσταξη/μεμβράνες επαφής

Η άμεση απόσταξη δεν χρησιμοποιείται ποτέ για την αφαίρεση αλκοόλης από τον οίνο υπό ατμοσφαιρική πίεση λόγω του υψηλού κινδύνου απώλειας των αρωμάτων. Αντ' αυτού, χρησιμοποιείται μια διαδικασία δύο σταδίων. Πρώτον, η αντίστροφη όσμωση (RO) ή η νανοδιήθηση (NF) απομακρύνει ένα διήθημα που περιέχει αλκοόλη, νερό και μικρά μόρια (π.χ. οξέα, κάλιο). Στη συνέχεια, η αλκοόλη διαχωρίζεται από το διήθημα μέσω απόσταξης ή μεμβράνης επαφής, και το ανακτηθέν νερό επανεισάγεται στον οίνο (Εικ. 3).

Εικ. 3. Νανοδιήθηση (NF) ή αντίστροφη όσμωση (RO) με απόσταξη ή μεμβράνη επαφής [10]

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται συνεχώς (εάν οι όγκοι είναι μεγάλοι) ή σε ξεχωριστούς χώρους, RO/NF στο οινοποιείο και απόσταξη σε αποστακτήριο. Στην αφαίρεση αλκοόλης χαμηλού επιπέδου, μόνο το 18% περίπου του όγκου του οίνου χρειάζεται μεταφορά (για μείωση 2%), διατηρώντας έτσι το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Η ανακτηθείσα αλκοόλη είναι υψηλής συγκέντρωσης (85–95% vol.) και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από το αποστακτήριο. Η απώλεια όγκου υπερβαίνει ελαφρώς την αιθανόλη που αφαιρείται (π.χ. απώλεια 1,1% για μείωση αιθανόλης κατά 1% vol.).

Συνδυασμός οσμωτικής απόσταξης με διεξάτμιση: δυνατότητα επίτευξης σχεδόν μηδενικών λυμάτων κατά την αφαίρεση της αλκοόλης από τον οίνο²

Στην έρευνα που διεξήχθη από τους Esteras-Saz et al. (2023) [16], η οσμωτική απόσταξη (OD) συνδυάστηκε με τη διεξάτμιση (PV) για να προστεθεί αξία στα λύματα (εξαγόμενο νερό) που παράγονται κατά την OD. Από τον ερυθρό οίνο Tempranillo αφαιρέθηκε η αλκοόλη από το 14,0% στο 11,0% v/v μέσω μιας διεργασίας OD με μεμβράνες, με τη χρήση εμπορικού στοιχείου με κοίλες ίνες πολυπροπυλενίου. Το νερό που εξήχθη από την OD, το οποίο περιείχε περίπου 5,3% κ.β. αιθανόλη, υποβλήθηκε σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω διαδοχικής PV χρησιμοποιώντας υδρόφοβες (PDMS ή σιλικαλίτης-1) και υδρόφιλες (μορντενίτης ή φωγιασίτης) μεμβράνες (Εικ. 4). Από αυτή τη διεργασία προέκυψαν δύο προϊόντα: βιοαιθανόλη (ανακτώντας το 88% της αιθανόλης που αφαιρέθηκε από τον οίνο) και 99,4% κ.β. νερό, το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε στην OD. Οι απώλειες αρωματικών ενώσεων ήταν κατά μέσο όρο 30% για τις αλειφατικές αλκοόλες και τους αιθυλεστέρες και 17% για τα οξέα, ενώ οι αρωματικές αλκοόλες διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η ενσωμάτωση OD-PV σε χαμηλή θερμοκρασία προσφέρει μια αποτελεσματική, βιώσιμη μέθοδο αφαίρεσης της αλκοόλης από τον οίνο με ελάχιστη απώλεια αρώματος και αποτελεσματική ανάκτηση πόρων.

Εικ. 4: Γενική περιγραφή του συνδυασμού οσμωτικής απόσταξης-διεξάτμισης [16]

² Δεν έχει εγκριθεί από τον ΟΙΒ

Συμπέρασμα

Καθώς οι αμπελουργικές περιοχές της Μεσογείου έρχονται αντιμέτωπες με αυξανόμενα επίπεδα αλκοόλης λόγω της κλιματικής αλλαγής, η αφαίρεσή της έχει καταστεί βασική στρατηγική προσαρμογής. Ωστόσο, οι περισσότερες τρέχουσες τεχνικές μπορούν να αλλοιώσουν το οργανοληπτικό προφίλ του οίνου, ιδίως όταν η περιεκτικότητα σε αλκοόλη μειώνεται κατά πάνω από 1-2 % v/v. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται, επίσης, υψηλότερο κόστος παραγωγής λόγω των απαραίτητων επενδύσεων σε νέες ποικιλίες σταφυλιών, διπλή συγκομιδή, εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, όπως μεμβράνες και απόσταξη, καθώς και απώλεια όγκου οίνου λόγω της αφαίρεσης της αλκοόλης. Η εξισορρόπηση της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της οικονομικής σκοπιμότητας αποτελεί πλέον μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα του οίνου, η οποία απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ οινοποιών και ερευνητών.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] Šajn N. (2023). The EU wine sector: Briefing. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (accessed 10 May 2025).
- [2] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gutiérrez A.R., Portu J., López R., Garijo P., González-Arenzana L., Santamaría P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. Food Chemistry, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela C., Dry P.R., Kutyna D.R, Francis I.L., Henschke P.A., Curtin C.D., Chambers P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. Australian Journal of Wine and Grape Research, 21, 670–679. [doi: 10.1111/ajgw.12187](https://doi.org/10.1111/ajgw.12187)
- [5] Gehrsitz M., Saffer H., Grossman M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. Journal of Public Economics, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] EU Regulation No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (accessed 27 May 2025).
- [7] COMMISSION NOTICE C/2024/694 Questions and answers on the implementation of EU rules on the de-alcoholisation of wines, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (accessed 28 May 2025).
- [8] EU Regulation No 2019/934 of the European Parliament and of the Council https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (accessed 28 May 2025).
- [9] Kumar Y., Ricci A., Parpinello G.P., Versari A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. Food Bioprocess Technology, 17, 3525–3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil M., Estévez S., Kontoudakis N. Fort F., Canals J.M., Zamora F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. European Food Research and Technology 237, 481–488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>

- [12] Intrigliolo D.S., Sanz F., Yeves A., Guerra D., Pérez-Pérez J.G., Ferrer-Gallego R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on ‘Monastrell’ grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (accessed May 25, 2025)
- [13] Prezman F., Raymond N., Feilhes C., Pasquier G., Saccharin P., Mille B., Bulon E., Dufourcq T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in-wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/> (accessed 27 May 2025)
- [14] Lisanti T., webinar ‘Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality’ Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine
- [15] Oro C. E. D., Puton B. M. S., Venquiaruto L. D., Dallago R. M., Arend G. D., & Tres, M. V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>
- [16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

Desalcoholización del vino: adaptación de los procesos vinícolas a niveles de alcohol más bajos asociados al aumento de las temperaturas

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se prevé que el cambio climático afecte de forma negativa al crecimiento de la uva y a la calidad del vino en las regiones tradicionalmente vitivinícolas del sur de Europa a mediados de siglo [1]. El aumento de las temperaturas en las regiones vinícolas, impulsado por el cambio climático, acelera la maduración de la uva y aumenta la acumulación de azúcar, lo que incrementa a su vez los niveles de alcohol del vino. Este cambio no solo afecta al equilibrio y la tipicidad del vino, sino que también supone un reto para su fermentación y comercialización. Una estrategia para mitigar estos cambios consiste en aplicar prácticas agronómicas y vitícolas que reduzcan el contenido de azúcar en las uvas, con lo que de este modo se evitan niveles excesivos de etanol en el vino. Otro enfoque se centra en el propio proceso de vinificación, incluida la selección de cepas de levadura con menores índices de conversión de azúcar o la aplicación de procesos de desalcoholización del mosto y del vino.

La región mediterránea está sufriendo algunas de las repercusiones más intensas del cambio climático en la agricultura europea, como son el calor extremo más frecuente, las sequías, la pérdida de biodiversidad y la intensificación de las necesidades hídricas. Esto es especialmente preocupante en el caso de los cultivos frutales perennes, como la vid, que cubren superficies considerables y se ven cada vez más afectados por estos cambios. Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [2] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversas fuentes para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático.

Desde los años 80, los niveles de alcohol en el vino han aumentado casi un 1 % por década, con una subida media mundial que se sitúa entre el 2 y el 3 %. Hoy en día, la mayoría de los vinos tintos del Mediterráneo superan el 14 % de alcohol por volumen, lo que pone en riesgo su frescura y complejidad aromática [3]. Los niveles elevados de etanol suelen percibirse con una sensación de calor en la boca y pueden distorsionar la percepción del aroma al afectar a la volatilidad de compuestos clave [4]. Desde un punto de vista técnico, el alcohol de alta graduación plantea dificultades para completar la fermentación y se traduce en un aumento de los impuestos en muchos países [5]. Al mismo tiempo, está aumentando la demanda de vinos de baja graduación alcohólica por parte de los consumidores, impulsada por tendencias de salud y cambios en las normas sociales. En respuesta, la UE introdujo dos nuevas categorías de vinos en el texto consolidado del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 [6, 7]:

- «Vino desalcoholizado»: ≤0,5 % vol.

- «Vino parcialmente desalcoholizado»: superior al 0,5 % vol. e inferior al 8,5 % vol. o 9 % vol. (según la zona vitícola)

Además, en virtud del Reglamento (UE) 2019/934, se permite a los productores reducir el contenido de alcohol del vino hasta un 20 % respecto al contenido de alcohol original [8].

Métodos de producción de vinos de baja graduación alcohólica

Existen varias estrategias para moderar el aumento de los niveles de etanol en el vino, así como para producir vinos sin alcohol o con baja graduación alcohólica, que implican técnicas aplicadas en las fases de prefermentación, fermentación y posfermentación de la producción del vino. Cada estrategia difiere en términos de eficacia de desalcoholización [9, 10] (figura 1). Ejemplos de estas estrategias son la adaptación de las prácticas vitícolas mediante la introducción de nuevas variedades de uva, la modificación de los métodos de cultivo y el traslado de los viñedos a regiones más frías para frenar la acumulación de azúcar en la fruta. Otros enfoques consisten en utilizar uvas poco maduras procedentes del aclareo de uvas o en seleccionar cepas de levadura que produzcan menos etanol [11].

Se ha demostrado que las prácticas agronómicas, como el sombreado y los distintos tipos de poda, son eficaces para reducir el contenido de azúcar en las uvas [12]. La reducción de la superficie foliar con respecto a la masa del fruto después del cuajado puede conducir a una mejor sincronización de la maduración azucarada y aromática/fenólica [4]. Otras técnicas alternativas son el recorte del dosel de la vid para reducir la acumulación de azúcar en las uvas y la aplicación foliar de antitranspirantes para reducir la capacidad fotosintética [13].

Se utilizan y permiten en un alto grado los métodos físicos para reducir el contenido de alcohol en los vinos. Este tipo de métodos se aplican durante la fermentación o posfermentación, e incluyen procesos basados en membranas y destilación. De los métodos de destilación, se emplea mucho la **columna de conos rotatorios**, sobre todo para conseguir un contenido de alcohol muy bajo o prácticamente nulo. La columna de conos rotatorios es un separador de película descendente compuesto por un eje vertical giratorio y conos apilados verticalmente que giran de manera alternativa y están fijos en su lugar. Esta tecnología funciona en condiciones de vacío a baja temperatura (aproximadamente 25-40 °C), lo que permite los delicados aromas y sabores del vino. El proceso consta de dos etapas: en primer lugar, los compuestos aromáticos se separan a unos 28-30 °C y a presión de vacío reducida (0,04 atm); a continuación, el etanol se destila y se separa a unos 38 °C. Seguidamente, el aroma se recombina con el vino desalcoholizado. Debido a su complejidad y coste, la columna de conos rotatorios es más adecuada para grandes bodegas con instalaciones especializadas [14].

En los últimos 15 años, se han desarrollado las **técnicas basadas en membranas** y han revolucionado la eliminación selectiva del etanol del vino preservando la calidad sensorial. La separación se realiza por presión (como en la ósmosis inversa y la nanofiltración) o por gradientes de concentración mediante un flujo de separación (contactores de membrana). Estos métodos ofrecen ventajas como la eficiencia energética, la calidad del producto y la

facilidad de uso, sobre todo para las pequeñas bodegas. No obstante, el aumento de escala puede dar lugar a problemas como el ensuciamiento de las membranas, un rendimiento variable y unos costes de funcionamiento más elevados, lo que dificulta las aplicaciones industriales [15].

Figura 1. Métodos autorizados para la reducción del alcohol en el vino [9, 10]

Reducción de la graduación alcohólica en la fase de fermentación: evaporación parcial al vacío durante la fermentación alcohólica (FA)

La evaporación parcial al vacío del etanol —actualmente en estudio por la Organización Internacional de la Viña y el Vino ([OIV](#)) para su utilización durante la fermentación (ya autorizada para el vino acabado)— consiste en extraer alcohol mediante evaporación parcial al vacío durante la fermentación alcohólica. Este enfoque ayuda a preservar e incluso potenciar los compuestos aromáticos, ya que las levaduras siguen generando nuevos aromas tras la evaporación del alcohol. El [Instituto Francés de la Viña y el Vino \(IFV\)](#) [10] ha probado este método en mostos de *sauvignon*, *garnacha rosada* y *syrach* con resultados prometedores (figura 2).

Figura 2. Evaporación parcial al vacío del etanol del mosto en fermentación [10]

La eliminación de etanol del mosto en fermentación durante una sola pasada por el equipo de desalcoholización osciló entre 0,97 % y 2,2 % v/v. Las reducciones finales de etanol en los vinos fueron las siguientes: **sauvignon 1**: de 11,5 % a 9,2 % v/v; **sauvignon 2**: de 12,8 % a 8,7 % v/v; **garnacha rosada**: de 16,0 % a 14,0 % y 12,1 % v/v; y **syrach**: de 14,6 % a 13,5 % y 11,6 % v/v.

En todos los casos, la desalcoholización de los mostos mediante evaporación al vacío provocó un ligero aumento de la acidez total y un descenso del pH. La concentración de polifenoles también aumentó, lo que se atribuyó al efecto de concentración causado por la eliminación de agua y alcohol como condensado. En el *sauvignon*, la reducción del

alcohol durante la fermentación provocó una disminución de los compuestos tiólicos, esenciales para el aroma característico de la variedad. Sin embargo, esta pérdida se compensa parcialmente con un aumento de otros compuestos aromáticos, lo que indica un desplazamiento y no una pérdida completa de la expresión aromática. Se observó una mayor concentración de ésteres y acetatos en los vinos garnacha rosada y *syrah*. Además, el contenido de norisoprenoides y terpenoles de la garnacha rosada era ligeramente superior al del control.

Reducción de los niveles de alcohol en la fase de posfermentación

Ejemplo de combinación de ósmosis inversa/nanofiltración con destilación/contactador de membrana [10]

La destilación directa nunca se utiliza para desalcoholizar el vino a presión atmosférica debido al elevado riesgo de pérdida de aromas; en su lugar, se utiliza un proceso en dos etapas. En primer lugar, la ósmosis inversa (OI) o la nanofiltración (NF) eliminan un permeado que contiene alcohol, agua y pequeñas moléculas (por ejemplo, ácidos, potasio, etc.). A continuación, se separa el alcohol del permeado mediante destilación o contactor de membrana, y el agua recuperada se reintroduce en el vino (figura 3).

Figura 3. Nanofiltración (NF) u ósmosis inversa (OI) con destilación o contactor de membrana [10]

El proceso puede realizarse de forma continua (si los volúmenes son grandes) o en lugares separados, OI/NF en la bodega y destilación en una destilería. En el caso de la desalcoholización de bajo nivel, solo es necesario transportar alrededor del 18 % del volumen de vino (para una reducción del 2 %), lo que mantiene unos costes bajos. El

alcohol recuperado es muy concentrado (85-95 % vol.) y la destilería puede reutilizarlo. La pérdida de volumen supera ligeramente el etanol eliminado (por ejemplo, 1,1 % de pérdida para una reducción de etanol del 1 % vol.).

Combinación de destilación osmótica con pervaporación: posibilidad de conseguir aguas residuales cercanas a cero en la desalcoholización del vino³

En la investigación realizada por Esteras-Saz *et al.* (2023) [16], la destilación osmótica (DO) se acopló a la pervaporación (PV) para añadir valor al agua residual (agua de extracción) producida en la DO. El vino tinto tempranillo se desalcoholizó de 14,0 % a 11,0 % v/v mediante un proceso de DO de membrana, con un módulo comercial de fibra hueca de polipropileno. El agua de extracción de la DO, que contenía aproximadamente un 5,3 % en peso de etanol, se procesó después mediante PV secuencial utilizando membranas hidrófobas (PDMS o silicalita-1) e hidrófilas (mordenita o faujasita) (figura 4). De este proceso se obtuvieron dos productos: bioetanol (recuperando el 88 % del etanol extraído del vino) y un 99,4 % en peso de agua, que se reutilizó en la DO. Las pérdidas de compuestos aromáticos alcanzaron una media del 30 % en el caso de los alcoholes alifáticos y los ésteres etílicos, y del 17 % en el de los ácidos, si bien los alcoholes aromáticos se conservaron en gran medida. La integración de DO-PV a baja temperatura ofrece un método eficaz y sostenible para la desalcoholización del vino con una pérdida mínima de aroma y una recuperación eficaz de los recursos.

Figura 4. Esquema general de la combinación de destilación osmótica con pervaporación [16]

³ No autorizada por la OIV.

Conclusión

A medida que las regiones vinícolas mediterráneas se enfrentan al aumento de los niveles de alcohol debido al cambio climático, la desalcoholización se ha convertido en una estrategia clave de adaptación. Sin embargo, la mayoría de las técnicas actuales pueden alterar el perfil sensorial del vino, sobre todo cuando el alcohol se reduce en más de un 1-2 % v/v. En casi todos los casos, esto también implica mayores costes de producción debido a las inversiones necesarias en nuevas variedades de uva, la doble vendimia, la aplicación de tecnologías avanzadas como las membranas y la destilación, y la pérdida de volumen del vino debido a la desalcoholización. Mantener el equilibrio entre calidad, autenticidad y viabilidad económica supone ahora un desafío importante para el sector vitivinícola, que exige una estrecha colaboración entre bodegueros e investigadores.

Bibliografía y fuentes

- [1] Šajn, N. (2023). The EU wine sector: Briefing. Parlamento Europeo. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (consultado el 10 de mayo de 2025).
- [2] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gutiérrez, A.R.; Portu J.; López, R.; Garijo, P.; González-Arenzana, L.; Santamaría, P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. Food Chemistry, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela, C.; Seco, P.R.; Kutyna, D.R.; Francis, I.L.; Henschke, P.A.; Curtin, C.D.; Chambers, P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. Australian Journal of Wine and Grape Research, 21, 670-679. doi: 10.1111/ajgw.12187
- [5] Gehrsitz, M.; Saffer, H.; Grossman, M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. Journal of Public Economics, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (consultado el 27 de mayo de 2025).
- [7] COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN C/2024/694 Preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas de la UE relativas a la desalcoholización de los vinos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (consultado el 28 de mayo de 2025).
- [8] Reglamento (UE) n.º 2019/934 del Parlamento Europeo y del Consejo https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (consultado el 28 de mayo de 2025).
- [9] Kumar, Y.; Ricci, A.; Parpinello, G.P.; Versari, A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. Food Bioprocess Technology, 17, 3525-3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil, M.; Estévez, S.; Kontoudakis, N.; Fort, F.; Canals, J.M.; Zamora, F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. European Food Research and Technology 237, 481-488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>

[12] Intrigliolo, D.S.; Sanz, F., Yeves, A.; Guerra, D.; Pérez-Pérez, J.G.; Ferrer-Gallego, R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on «Monastrell» grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (consultado el 25 de mayo de 2025)

[13] Prezman, F.; Raymond, N.; Feilhes, C.; Pasquier, G.; Saccharin, P.; Mille, B.; Bulon, E.; Dufourcq, T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in-wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/> (consultado el 27 de mayo de 2025)

[14] Lisanti, T., seminario web «Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality» Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine

[15] Oro, C.E.D.; Puton, B.M.S.; Venquiaruto, L.D.; Dallago, R.M.; Arend, G.D.; y Tres, M.V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>

[16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. Pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231-240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

Dealkoholizacija vina: prilagodba procesa proizvodnje vina usmjerena na smanjenje razine alkohola koja se povećava s porastom temperature

Prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA), očekuje se da će klimatske promjene do sredine stoljeća negativno utjecati na rast proizvodnje grožđa i kvalitetu vina u tradicionalnim vinogradarskim regijama južne Europe [1]. Sve više temperature u vinskim regijama, potaknute klimatskim promjenama, ubrzavaju dozrijevanje grožđa i povećavaju nakupljanje šećera, što dovodi do povećanja razine alkohola u vinu. Ta promjena utječe ne samo na ravnotežu i tipičnost vina već i na vrenje i utrživost vina. Jedna strategija za ublažavanje tih promjena uključuje primjenu agronomskih i vinogradarskih praksi za smanjenje udjela šećera u grožđu, čime se sprječava prekomjerna razina etanola u vinu. Drugi pristup usmjeren je na sam proces proizvodnje vina i uključuje odabir sojeva kvasaca s nižim stopama konverzije šećera ili primjenu procesa dealkoholizacije mošta i vina.

Mediterranska regija doživljava neke od najintenzivnijih utjecaja klimatskih promjena na europsku poljoprivredu, uključujući češće ekstremne vrućine, suše, gubitak bioraznolikosti i sve veće potrebe za vodom. To se osobito odnosi na višegodišnje nasade kao što je vinova loza, koja pokriva znatna područja i na koju te promjene sve više utječu. Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga su rješenja i dalje ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [2], koji financira EU, nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih izvora kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje.

Od 80-ih godina prošlog stoljeća razina alkohola u vinu porasla je za gotovo 1 % po desetljeću, s prosječnim ukupnim porastom od 2 do 3%. Danas većina crnih vina iz Sredozemlja premašuje 14% alk. vol. (volumni udio alkohola), što dovodi u pitanje svježinu i složenost aroma [3]. Visoke razine etanola često se percipiraju kao „toplina“ u ustima i mogu narušiti percepciju arome, utječući na volatilitnost ključnih spojeva [4]. S tehničkog stajališta, visok udio alkohola predstavlja problem u dovršetku vrenja i rezultira većom stopom poreza u mnogim zemljama [5]. Istodobno raste potražnja potrošača za vinima s niskim udjelom alkohola, potaknuta zdravstvenim trendovima i promjenom društvenih normi. Kao odgovor na to EU je u pročišćeni tekst Uredbe (EU) br. 1308/2013 [6] [7] uveo dvije nove kategorije vina:

- „Dealkoholizirano vino“: $\leq 0,5\%$ vol.
- „Djelomično dealkoholizirano vino“: više od $0,5\%$ vol. i manje od $8,5\%$ vol. ili 9% vol. (ovisno o vinogradarskoj zoni)

Osim toga, u skladu s Uredbom (EU) 2019/934, proizvođačima je dopušteno smanjiti udio alkohola u vinu za najviše 20% izvornog udjela alkohola [8].

Načini proizvodnje vina s manjim udjelom alkohola

Postoje razne strategije za smanjenje rastućih razina etanola u vinu te za proizvodnju vina bez alkohola ili vina s niskim udjelom alkohola, uključujući tehnike koje se primjenjuju u proizvodnji vina u fazi prije vrenja, u fazi vrenja i u fazi poslije vrenja. Svaka se strategija razlikuje po učinkovitosti dealkoholizacije [9] [10] (slika 1). Primjeri takvih strategija uključuju prilagodbu vinogradarskih praksi uvođenjem novih sorti grožđa, izmjenom metoda uzgoja i premještanjem vinograda u hladnije regije kako bi se usporilo nakupljanje šećera u plodovima. Drugi pristupi uključuju uporabu nedozrelog grožđa od prorjeđivanja grozdova ili odabir sojeva kvasaca koji proizvode manje etanola [11].

Agronomske prakse kao što su zasjenjivanje i različite vrste rezidbe pokazale su se djelotvornim u smanjenju udjela šećera u grožđu [12]. Smanjenje površine lišća na masu plodova nakon zametanja plodova može dovesti do bolje sinkronizacije šećera i zrenja okusa/fenola [4]. Alternativne su tehnike smanjenje zelene mase vinove loze kako bi se smanjilo nakupljanje šećera u grožđu i folijarna primjena antitranspiranata kako bi se smanjio fotosintetski kapacitet [13].

Fizičke metode široko se primjenjuju i dopuštene su u svrhu smanjenja udjela alkohola u vinima. Te se metode primjenjuju tijekom vrenja ili u fazi nakon vrenja i uključuju procese na bazi membrana i destilaciju. Od metoda destilacije u širokoj je primjeni stup s okretnim stošcima (*spinning cone column, SCC*), osobito radi uklanjanja alkohola ili smanjenja njegova udjela. SCC je separator s padajućim tokom slojeva tekućine koji se sastoji od rotirajućeg vertikalnog okna i vertikalno naslaganih stožaca koji se naizmjenično rotiraju i zaustavljaju se. Ta tehnologija djeluje u vakuumskim uvjetima pri niskim temperaturama (oko 25 – 40 °C), čuvajući osjetljive arome i okuse vina. Proces ima dva koraka: najprije se aromatski spojevi razdvajaju pri ~ 28 – 30 °C i smanjenom vakuumskom tlaku (0,04 atm); zatim se etanol destilira i odvaja pri ~ 38 °C. Aroma se zatim ponovno miješa s dealkoholiziranim vinom. Zbog svoje složenosti i cijene SCC je najpogodniji za velike vinarije koje proizvode specijalna vina [14].

Tehnike na bazi membrana razvijene su u posljednjih 15 godina i unijele su revoluciju u selektivno uklanjanje etanola iz vina, uz očuvanje osjetilne kvalitete. Separacija se pokreće ili tlakom (kao kod reverzne osmoze i nanofiltracije) ili gradijentima koncentracije pomoću odvajanja toka (membranski sustavi za pretvaranje faza (*membrane contactors*)). Te metode nude prednosti kao što su energetska učinkovitost, kvaliteta proizvoda i jednostavnost korištenja, osobito za male vinarije. Međutim, upotreba u većim razmjerima može dovesti do problema poput začepljenja membrana, promjenjivih performansi i većih operativnih troškova, što industrijske primjene čini zahtjevnijima [15].

Slika 1: Odobrene metode za smanjenje alkohola u vinu [9, 10]

Smanjenje udjela alkohola u fazi vrenja: djelomično isparavanje u vakuumu tijekom alkoholnog vrenja (AF)

Djelomično vakuumsko isparavanje etanola – koje [OIV](#) (Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo) trenutačno ispituje za uporabu tijekom vrenja (već odobreno za gotovo vino) – uključuje ekstrakciju alkohola djelomičnim vakuumskim isparavanjem tijekom alkoholnog vrenja. Taj pristup pomaže očuvanju, pa čak i poboljšanju aromatskih spojeva jer kvasci nakon isparavanja alkohola i dalje proizvode nove arome. [Francuski institut za vinogradarstvo i vinarstvo \(IFV\)](#) [10] istražio je tu metodu na moštu sorti Sauvignon, Grenache Rosé i Syrah i dobio obećavajuće rezultate (slika 2).

Slika 2: Djelomično vakuumsko isparavanje etanola iz mošta u vrenju [10]

Uklanjanje etanola iz mošta u vrenju tijekom jednog prolaska kroz opremu za dealkoholizaciju kretalo se u rasponu od 0,97 % do 2,2 % vol. Konačno smanjenje etanola u vinima iznosilo je: Sauvignon 1 (11,5 % do 9,2 % vol.), Sauvignon 2 (12,8 % do 8,7 % vol.), Grenache Rosé (16,0 % do 14,0 % i 12,1 % vol.) i Syrah (14,6 % do 13,5 % i 11,6 % vol.). U svim je slučajevima dealkoholizacija mošta vakuumskim isparavanjem dovela do blagog povećanja ukupne kiselosti i pada pH vrijednosti. Porasla je i koncentracija polifenola, što se pripisuje učinku koncentracije zbog uklanjanja vode i alkohola kao kondenzata. U Sauvignonu je smanjenje alkohola tijekom vrenja dovelo do smanjenja tiola, koji su ključni za karakterističnu aromu sorte. Međutim, taj je gubitak djelomično neutraliziran povećanjem drugih aromatskih spojeva, što upućuje na promjenu, a ne na potpuni gubitak aromatičnosti. Povećana koncentracija estera i acetata uočena je u vinima Grenache Rosé i Syrah. Osim toga, Grenache Rosé imao je nešto viši sadržaj norisoprenoida i terpenola u usporedbi s kontrolnim uzorkom.

Smanjenje razine alkohola u fazi nakon vrenja

Primjer povezivanja reverzne osmoze/nanofiltracije s destilacijom / membranskim sustavom za pretvaranje faza

Direktna destilacija nikada se ne primjenjuje za dealkoholizaciju vina pod atmosferskim tlakom zbog visokog rizika od gubitka arome; umjesto toga upotrebljava se dvofazni proces. Prvo se reverznom osmozom (RO) ili nanofiltracijom (NF) uklanja permeat koji sadrži alkohol, vodu i male molekule (npr. kiseline, kalij). Alkohol se zatim odvaja od permeata destilacijom ili membranskim sustavom za pretvaranje faza, a dobivena voda ponovno se unosi u vino (slika 3).

Slika 3: Nanofiltracija (NF) ili reverzna osmoza (RO) s destilacijom ili membranskim sustavom za pretvaranje faza [10]

Proces se može provoditi kontinuirano (ako su volumeni veliki) ili na zasebnim lokacijama, RO/NF u vinariji i destilacija u destileriji. Za dealkoholizaciju niske razine potrebno je prevesti samo oko 18 % volumena vina (za smanjenje od 2 %), što znači da su troškovi niski. Dobiveni alkohol ima visoku koncentraciju (85 – 95 % vol.) i može se upotrebljavati u destileriji. Gubitak volumena neznatno premašuje uklonjeni etanol (npr. 1,1 % gubitka za smanjenje od 1 % vol. etanola).

Povezivanje osmotske destilacije s pervaporacijom: mogućnost postizanja gotovo nulte razine otpadnih voda u dealkoholizaciji vina⁴

U istraživanju koje su proveli Esteras-Saz i sur. (2023.) [16] osmotska destilacija (OD) povezana je s pervaporacijom (PV) kako bi se dodala vrijednost otpadnim vodama (ekstrakcija vode) dobivenim u OD-u. Crno vino Temranillo dealkoholizirano je s 14,0 % na 11,0 % vol. putem membranskog procesa OD-a, s komercijalnim modulom od

⁴ Nema odobrenja OIV-a

polipropilenskih šupljih vlakana. Voda ekstrahirana OD-om, koja sadrži cca 5,3 težinskog % etanola, dalje je obrađena sekvencijskim PV-om, uz upotrebu hidrofobnih (PDMS ili silikalit-1) i hidrofilnih (mordenit ili faujasit) membrana (slika 4). Tim su procesom dobivena dva proizvoda: bioetanol (oporaba 88 % etanola uklonjenog iz vina) i 99,4 težinski % voda, koja je ponovno upotrijebljena u OD-u. Gubici aromatskih spojeva u prosjeku su iznosili 30 % za alifatske alkohole i etilne estere te 17 % za kiseline, dok su aromatski alkoholi uglavnom zadržani. Integracija OD-PV pri niskim temperaturama nudi učinkovitu, održivu metodu dealkoholizacije vina, uz minimalan gubitak arome i djelotvornu uporabu resursa.

Slika 4: Opći nacrt povezivanja osmoze i destilacije – pervaporacije [16]

Zaključak

Budući da se mediteranske vinogradarske regije zbog klimatskih promjena suočavaju s problemom sve veće razine alkohola u vinu, dealkoholizacija je postala ključna strategija prilagodbe. Međutim, većina trenutanih tehnika može promijeniti osjetilni profil vina, osobito kada se alkohol smanji za više od 1 – 2 % vol. Gotovo u svim slučajevima to dovodi i do većih troškova proizvodnje, zbog potrebnih ulaganja u nove sorte grožđa, dvostruke berbe, primjene naprednih tehnologija kao što su membrane i destilacija te gubitak volumena vina zbog dealkoholizacije. Pronalaženje ravnoteže između kvalitete, autentičnosti i ekonomske isplativosti sada je velik izazov za sektor proizvodnje vina, koji zahtijeva blisku suradnju između vinara i znanstvenika.

Bibliografija i izvori

- [1] Šajn N. (2023). The EU wine sector: Briefing. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (accessed 10 May 2025).
- [2] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gutiérrez A.R., Portu J., López R., Garijo P., González-Arenzana L., Santamaría P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. *Food Chemistry*, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela C., Dry P.R., Kutyna D.R, Francis I.L., Henschke P.A., Curtin C.D., Chambers P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. *Australian Journal of Wine and Grape Research*, 21, 670–679. [doi: 10.1111/ajgw.12187](https://doi.org/10.1111/ajgw.12187)
- [5] Gehrsitz M., Saffer H., Grossman M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. *Journal of Public Economics*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] EU Regulation No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (accessed 27 May 2025).
- [7] COMMISSION NOTICE C/2024/694 Questions and answers on the implementation of EU rules on the de-alcoholisation of wines, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (accessed 28 May 2025).
- [8] EU Regulation No 2019/934 of the European Parliament and of the Council https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (accessed 28 May 2025).
- [9] Kumar Y., Ricci A., Parpinello G.P., Versari A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. *Food Bioprocess Technology*, 17, 3525–3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil M., Estévez S., Kontoudakis N. Fort F., Canals J.M., Zamora F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. *European Food Research and Technology* 237, 481–488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>
- [12] Intrigliolo D.S., Sanz F., Yeves A., Guerra D., Pérez-Pérez J.G., Ferrer-Gallego R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on ‘Monastrell’ grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (accessed May 25, 2025)
- [13] Prezman F., Raymond N., Feilhes C., Pasquier G., Saccharin P., Mille B., Bulon E., Dufourcq T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in-wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/> (accessed 27 May 2025)
- [14] Lisanti T., webinar ‘Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality’ Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine
- [15] Oro C. E. D., Puton B. M. S., Venquiaruto L. D., Dallago R. M., Arend G. D., & Tres, M. V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>
- [16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

Désalcoolisation des vins : réponses techniques à l'impact climatique sur la teneur en alcool

Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), le changement climatique devrait avoir un impact négatif sur la croissance des raisins et la qualité du vin dans les régions viticoles traditionnelles du sud de l'Europe d'ici le milieu du siècle [1]. La hausse des températures dans les régions viticoles, induite par le changement climatique, accélère la maturation des raisins et augmente la concentration en sucre, ce qui entraîne une augmentation du taux d'alcool dans le vin. Ce changement affecte non seulement l'équilibre et la typicité du vin, mais pose également des défis en matière de fermentation et de commercialisation du vin. Une stratégie visant à atténuer ces changements consiste à mettre en œuvre des pratiques agronomiques et viticoles permettant de réduire la teneur en sucre des raisins, afin d'éviter une teneur excessive en éthanol dans le vin. Une autre approche privilégie le processus de vinification, notamment en sélectionnant des souches de levure ayant des taux de conversion du sucre plus faibles ou en mettant en œuvre des processus de désalcoolisation du moût et du vin.

La région méditerranéenne subit certains des effets les plus intenses du changement climatique sur l'agriculture européenne, notamment des vagues de chaleur extrêmes plus fréquentes, des sécheresses, une perte de biodiversité et des besoins en eau croissants. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les cultures fruitières pérennes comme la vigne, qui couvrent des superficies importantes et sont de plus en plus touchées par ces changements. Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [2], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes opérationnels (GO) européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

Depuis les années 1980, la teneur en alcool du vin a augmenté de près de 1 % par décennie, avec une hausse moyenne de 2 à 3 % dans l'ensemble. Aujourd'hui, la plupart des vins rouges de la région méditerranéenne dépassent 14 % d'alcool par volume, ce qui compromet leur fraîcheur et leur complexité aromatique [3]. Des niveaux élevés d'éthanol sont souvent perçus comme une « chaleur » en bouche et peuvent altérer la perception des arômes en affectant la volatilité des principaux composés [4]. D'un point de vue technique, une teneur élevée en alcool pose des difficultés pour mener à bien la fermentation et entraîne une taxation plus élevée dans de nombreux pays [5]. Dans le même temps, la demande des consommateurs pour des vins à faible teneur en alcool est en hausse, sous l'effet des tendances en matière de santé et de l'évolution des normes sociales. En réponse, l'UE a introduit deux nouvelles catégories de vins dans le texte consolidé du règlement (UE) n° 1308/2013 [6, 7] :

- « Vin désalcoolisé » : $\leq 0,5$ % vol.
- « Vin partiellement désalcoolisé » : supérieur à 0,5 % vol. et inférieur à 8,5 % vol. ou 9 % vol. (selon la zone viticole)

En outre, en vertu du règlement (UE) 2019/934, les producteurs sont autorisés à réduire la teneur en alcool du vin jusqu'à 20 % de la teneur initiale [8].

Méthodes de production de vins à faible teneur en alcool

Il existe différentes stratégies pour modérer l'augmentation du taux d'éthanol dans le vin, ainsi que pour produire des vins sans alcool ou à faible teneur en alcool, qui font appel à des techniques mises en œuvre aux stades de pré-fermentation, de fermentation et de post-fermentation de la production du vin. Chaque stratégie diffère en termes d'efficacité de désalcoolisation [9, 10] (Fig. 1). Parmi les exemples de telles stratégies, on peut citer l'adaptation des pratiques viticoles par l'introduction de nouveaux cépages, la modification des méthodes de culture et la délocalisation des vignobles vers des régions plus fraîches afin de ralentir l'accumulation de sucre dans les fruits. D'autres approches consistent à utiliser des raisins verts issus de l'éclaircissage des grappes ou à sélectionner des souches de levures qui produisent moins d'éthanol [11].

Les pratiques agronomiques, telles que l'ombrage et différents types de taille, se sont avérées efficaces pour réduire la teneur en sucre des raisins [12]. La réduction de la surface foliaire par rapport à la masse des fruits après la nouaison peut conduire à une meilleure synchronisation de la maturation du sucre et des arômes/phénols [4]. Les techniques alternatives consistent à rogner la vigne afin de réduire l'accumulation de sucre dans les raisins et à appliquer des anti-transpirants sur le feuillage afin de réduire la capacité photosynthétique [13].

Les méthodes physiques sont largement utilisées et autorisées pour réduire la teneur en alcool des vins. Ces méthodes sont appliquées pendant la fermentation ou après celle-ci et reposent sur des procédés à membrane et la distillation. Parmi les méthodes de distillation, la **colonne à cône rotatif (SCC)** est largement utilisée, en particulier pour obtenir une teneur en alcool nulle ou très faible. La SCC est un séparateur à film tombant composé d'un arbre vertical rotatif et de cônes empilés verticalement qui tournent alternativement et sont maintenus en place. Cette technologie fonctionne sous vide à basse température (environ 25-40 °C), ce qui permet de préserver les arômes et les saveurs du vin. Le processus se déroule en deux étapes : tout d'abord, les composés aromatiques sont séparés à une température d'environ 28-30 °C et sous une pression réduite (0,04 atm), puis l'éthanol est distillé et séparé à environ 38 °C. L'arôme est ensuite recombéné avec le vin désalcoolisé. En raison de sa complexité et de son coût, la SCC est mieux adaptée aux grandes exploitations viticoles disposant d'installations spécialisées [14].

Les techniques à membrane ont été développées au cours des 15 dernières années et ont révolutionné l'élimination sélective de l'éthanol du vin tout en préservant ses qualités sensorielles. La séparation est réalisée soit par pression (comme dans l'osmose inverse et la nanofiltration), soit par gradients de concentration à l'aide d'un flux d'extraction au gaz (contacteurs membranaires). Ces méthodes offrent des avantages tels que l'efficacité énergétique, la qualité du produit et la facilité d'utilisation, en particulier pour les petites exploitations viticoles. Cependant, la mise à l'échelle peut entraîner des problèmes tels

que l'encrassement des membranes, des performances variables et des coûts d'exploitation plus élevés, ce qui rend les applications industrielles plus difficiles [15].

Fig. 1. Méthodes autorisées pour la réduction de l'alcool dans le vin [9, 10]

Réduction de la teneur en alcool pendant la fermentation: évaporation sous vide partiel pendant la fermentation alcoolique (FA)

L'évaporation sous vide partiel de l'éthanol — actuellement à l'étude par l'OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin) pour une utilisation pendant la fermentation (déjà autorisée pour les vins finis) — consiste à extraire l'alcool par

évaporation sous vide partiel pendant la fermentation alcoolique. Cette méthode permet de préserver, voire d'améliorer les composés aromatiques, car les levures continuent à générer de nouveaux arômes après l'évaporation de l'alcool. [L'Institut français de la vigne et du vin \(IFV\)](#) [10] a testé cette méthode sur des moûts de sauvignon, de grenache rosé et de syrah avec des résultats prometteurs (Fig. 2).

Fig. 2. Évaporation sous vide partiel de l'éthanol issu de la fermentation du moût [10]

L'élimination de l'éthanol du moût en fermentation lors d'un seul passage dans l'équipement de désalcoolisation a varié entre 0,97 % et 2,2 % v/v. Les réductions finales d'éthanol dans les vins étaient les suivantes : Sauvignon 1 (11,5 % à 9,2 % v/v), Sauvignon 2 (12,8 % à 8,7 % v/v), Grenache Rosé (16,0 % à 14,0 % et 12,1 % v/v), et Syrah (14,6 % à 13,5 % et 11,6 % v/v).

Dans tous les cas, la désalcoolisation des moûts par évaporation sous vide a entraîné une légère augmentation de l'acidité totale et une baisse du pH. La concentration en polyphénols a également augmenté, ce qui a été attribué à l'effet de concentration provoqué par l'élimination de l'eau et de l'alcool sous forme de condensat. Dans le sauvignon, la réduction de l'alcool pendant la fermentation a entraîné une diminution des composés thiol, qui sont essentiels à l'arôme caractéristique de ce cépage. Toutefois, cette perte est partiellement compensée par une augmentation d'autres composés aromatiques, ce qui indique un changement plutôt qu'une perte totale de l'expression aromatique. Une concentration accrue d'esters et d'acétates a été observée dans les vins Grenache Rosé et Syrah. De plus, le Grenache Rosé présentait une teneur légèrement plus élevée en norisoprénoïdes et en terpénoles par rapport au témoin.

Réduction de la teneur en alcool post-fermentaire

Exemple de couplage de l'osmose inverse/nanofiltration avec la distillation/le contacteur membranaire

La distillation directe n'est jamais utilisée pour désalcooliser le vin sous pression atmosphérique en raison du risque élevé de perte d'arômes ; on utilise plutôt un procédé en deux étapes. Tout d'abord, l'osmose inverse (RO) ou la nanofiltration (NF) élimine un perméat contenant de l'alcool, de l'eau et de petites molécules (par exemple, des acides, du potassium). L'alcool est ensuite séparé du perméat par distillation ou par contacteur membranaire, et l'eau récupérée est réintroduite dans le vin (Fig. 3).

Fig. 3. Nanofiltration (NF) ou osmose inverse (RO) avec distillation ou contacteur membranaire [10]

Le processus peut être réalisé en continu (si les volumes sont importants) ou dans des lieux distincts, la RO/NF dans le chai et la distillation dans une distillerie. Pour une désalcoolisation légère, seul environ 18 % du volume de vin doit être transporté (pour une réduction de 2 %), ce qui permet de limiter les coûts. L'alcool récupéré est très concentré (85-95 % vol.) et peut être utilisé par la distillerie. La perte de volume est légèrement supérieure à la quantité d'éthanol éliminée (par exemple, 1,1 % de perte pour 1 % vol. d'éthanol en moins).

Conclusion

Alors que les régions viticoles méditerranéennes sont confrontées à une augmentation des niveaux d'alcool due au changement climatique, la désalcoolisation est devenue une stratégie d'adaptation essentielle. Cependant, la plupart des techniques actuelles peuvent altérer le profil sensoriel du vin, en particulier lorsque l'alcool est réduit de plus de 1 à 2 % v/v. Dans presque tous les cas, cela entraîne également des coûts de production plus élevés en raison des investissements nécessaires dans de nouveaux cépages, de la double récolte, de l'application de technologies de pointe telles que les membranes et la distillation, et de la perte de volume de vin due à la désalcoolisation. Trouver un équilibre entre qualité, authenticité et viabilité économique est désormais un défi majeur pour le secteur vitivinicole, qui nécessite une collaboration étroite entre les viticulteurs et les chercheurs.

Bibliographie et sources

- [1] Šajin N. (2023). The EU wine sector: Briefing. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (accessed 10 May 2025).
- [2] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gutiérrez A.R., Portu J., López R., Garijo P., González-Arenzana L., Santamaría P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. *Food Chemistry*, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela C., Dry P.R., Kutyna D.R, Francis I.L., Henschke P.A., Curtin C.D., Chambers P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. *Australian Journal of Wine and Grape Research*, 21, 670–679. doi: 10.1111/ajgw.12187
- [5] Gehrsitz M., Saffer H., Grossman M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. *Journal of Public Economics*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (consulté le 27 mai 2025).
- [7] COMMUNICATION DE LA COMMISSION C/2024/694 Questions et réponses sur la mise en œuvre des règles de l'UE relatives à la désalcoolisation des vins, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (consulté le 28 mai 2025).
- [8] Règlement (UE) n° 2019/934 du Parlement européen et du Conseil https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (consulté le 25 mai 2025).
- [9] Kumar Y., Ricci A., Parpinello G.P., Versari A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. *Food Bioprocess Technology*, 17, 3525–3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil M., Estévez S., Kontoudakis N. Fort F., Canals J.M., Zamora F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. *European Food Research and Technology* 237, 481–488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>

- [12] Intrigliolo D.S., Sanz F., Yeves A., Guerra D., Pérez-Pérez J.G., Ferrer-Gallego R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on ‘Monastrell’ grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (accessed May 25, 2025)
- [13] Prezman F., Raymond N., Feilhes C., Pasquier G., Saccharin P., Mille B., Bulon E., Dufourcq T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in-wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/> (accessed 27 May 2025)
- [14] Lisanti T., webinar ‘Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality’ Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine
- [15] Oro C. E. D., Puton B. M. S., Venquiaruto L. D., Dallago R. M., Arend G. D., & Tres, M. V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>
- [16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

La dealcoliazione del vino: adattare i processi enologici per ridurre la gradazione alcolica legata all'aumento delle temperature

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), entro la metà del secolo il cambiamento climatico avrà un impatto negativo sulla crescita dell'uva e sulla qualità del vino nelle regioni vinicole tradizionali dell'Europa meridionale [1]. L'aumento delle temperature nelle regioni vinicole, causato dal cambiamento climatico, accelera la maturazione dell'uva e accresce la concentrazione di zucchero, con un conseguente aumento del grado alcolico del vino. Si tratta di un cambiamento che non solo influisce sull'equilibrio e la tipicità del vino, ma che rappresenta anche una criticità per la sua fermentazione e commerciabilità. Una strategia per mitigare questi cambiamenti consiste dall'attuazione di pratiche agronomiche e viticole che riducano il contenuto zuccherino dell'uva, evitando così livelli eccessivi di etanolo nel vino. Un altro approccio si concentra sul processo di vinificazione stesso, compresa la selezione di ceppi di lieviti con tassi di conversione dello zucchero più bassi o l'adozione di processi di dealcolizzazione del mosto e del vino.

La regione del Mediterraneo registra alcuni degli impatti più intensi del cambiamento climatico sull'agricoltura europea, tra cui ondate di calore estreme più frequenti, siccità, perdita di biodiversità e un aumento del fabbisogno idrico. Questo preoccupa in particolare per le colture frutticole perenni come la vite, che coprono aree considerevoli e sono sempre più colpite da questi cambiamenti. Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [2], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da varie fonti, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, il tenore alcolico del vino è aumentato di quasi l'1% ogni dieci anni, con un incremento medio complessivo del 2-3%. Oggi, la maggior parte dei vini rossi del Mediterraneo supera il 14% di titolo alcolometrico volumico, a scapito della freschezza e della complessità aromatica [3]. Livelli elevati di etanolo sono percepiti spesso come “calore” al palato e possono alterare la percezione degli aromi, influenzando la volatilità dei composti chiave [4]. Da un punto di vista tecnico, una gradazione alcolica elevata complica il completamento della fermentazione e comporta una tassazione più elevata in molti paesi [5]. Al contempo, la domanda di vini a bassa gradazione alcolica da parte dei consumatori aumenta, stimolata da tendenze salutistiche e cambiamenti delle norme sociali. L'UE ha pertanto introdotto due nuove categorie di vini nel testo consolidato del Regolamento (UE) N. 1308/2013 [6, 7]:

- “Vino dealcolato”: $\leq 0,5\%$ vol.
- “Vino parzialmente dealcolato”: più di $0,5\%$ vol. e meno di $8,5\%$ vol. o 9% vol. (a seconda della zona vitivinicola)

Inoltre, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/934, i produttori possono ridurre il titolo alcolimetrico del vino fino al 20% di quello originario [8].

Metodi di produzione di vini dalla gradazione alcolica più bassa

Esistono diverse strategie per moderare l'aumento dei livelli di etanolo nel vino e anche per produrre vini analcolici o a bassa gradazione alcolica, con tecniche applicate nelle fasi di pre-fermentazione, fermentazione e post-fermentazione della produzione vinicola. Ogni strategia si differenzia in termini di efficienza della dealcolazione [9, 10] (fig. 1). Alcuni esempi di tali strategie comprendono l'adattamento delle pratiche viticole introducendo nuovi vitigni, la modifica dei metodi di coltivazione e lo spostamento dei vigneti in regioni più fresche, per rallentare l'accumulo di zucchero negli acini. Altri approcci prevedono l'utilizzo di uve non completamente mature, ottenute diradando i grappoli o selezionando ceppi di lieviti che producono meno etanolo [11].

È stato dimostrato che alcune pratiche agronomiche, come l'ombreggiamento e diverse modalità di potatura, sono efficaci nel ridurre il contenuto zuccherino dell'uva [12]. La riduzione della superficie fogliare rispetto alla massa dei frutti dopo l'allegagione può determinare una migliore sincronizzazione della maturazione zuccherina con quella aromatica/fenolica [4]. Tecniche alternative consistono nel potare la chioma della vite per ridurre l'accumulo di zucchero nell'uva e nell'applicazione fogliare di antitraspiranti, per ridurre la capacità fotosintetica [13].

I metodi fisici sono comunemente utilizzati e sono autorizzati per ridurre il contenuto alcolico dei vini. Si tratta di metodi che vengono applicati durante la fermentazione o nella fase post-fermentazione e includono processi basati su membrane e la distillazione. Tra i metodi di distillazione, la **colonna a cono rotante (SCC, spinning cone column)** è ampiamente utilizzata, soprattutto per ottenere un contenuto alcolico pari a zero o molto basso. La SCC è un separatore a film liquido discendente, composto da un albero verticale rotante e da una serie di coni disposti in verticale, che ruotano in modo alternato e sono fissati nella loro posizione. Questa tecnologia funziona in condizioni di vuoto, a basse temperature (circa 25-40 °C), e preserva gli aromi e le caratteristiche sensoriali del vino. Il processo si articola in due fasi: i composti aromatici vengono innanzitutto separati a una temperatura di circa 28-30 °C e a una pressione di vuoto ridotta (0,04 atm); successivamente, l'etanolo viene distillato e separato a una temperatura di circa 38 °C. L'aroma viene quindi ricombinato con il vino dealcolato. Per la sua complessità e il costo, la SCC è più adatta alle grandi cantine, che dispongono di strutture specializzate [14].

Negli ultimi 15 anni, sono state sviluppate **tecniche basate su membrane** che hanno rivoluzionato la rimozione selettiva dell'etanolo dal vino, preservandone la qualità sensoriale. La separazione avviene per effetto della pressione (come nell'osmosi inversa e nella nanofiltrazione) o dei gradienti di concentrazione, sfruttando un flusso di stripping (contattori a membrana). Questi metodi offrono svariati vantaggi, tra cui efficienza energetica, qualità del prodotto e facilità d'uso, soprattutto per le cantine di piccole dimensioni. Un aumento di scala può però determinare problematiche come lo

sporramento delle membrane, prestazioni variabili e costi operativi più alti. Ciò rende le applicazioni industriali più complesse [15].

Fig. 1. Metodi autorizzati per ridurre il contenuto alcolico nel vino [9, 10]

Riduzione del tenore alcolico in fase di fermentazione: evaporazione parziale sottovuoto durante la fermentazione alcolica (FA)

L'evaporazione parziale sottovuoto dell'etanolo — attualmente allo studio da parte dell'OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) per l'utilizzo durante la fermentazione (già autorizzata per il vino finito) — consiste nell'estrazione dell'alcol per

evaporazione parziale sottovuoto durante la fermentazione alcolica. Questo approccio aiuta a preservare e persino a esaltare i composti aromatici, perché i lieviti continuano a generare nuovi aromi dopo l'evaporazione dell'alcol. [L'Istituto Francese della Vite e del Vino \(IFV\)](#) [10] ha testato questo metodo su mosti di Sauvignon, Grenache Rosé e Syrah, con risultati promettenti (fig. 2).

Fig. 2. Evaporazione parziale sottovuoto dell'etanolo dal mosto in fermentazione [10]

La rimozione dell'etanolo dal mosto in fermentazione, in un unico passaggio attraverso l'impianto di dealcolazione, è stata dello 0,97% - 2,2% v/v. Le riduzioni finali di etanolo nei vini sono state: **Sauvignon 1** (dall'11,5% al 9,2% v/v), **Sauvignon 2** (dal 12,8% all'8,7% v/v), **Grenache Rosé** (dal 16,0% al 14,0% e al 12,1% v/v) e **Syrah** (dal 14,6% al 13,5% e all'11,6% v/v).

La dealcolazione dei mosti mediante evaporazione sottovuoto ha comportato sempre un leggero aumento dell'acidità totale e una diminuzione del pH. È aumentata anche la concentrazione di polifenoli. Ciò è stato attribuito all'effetto di concentrazione causato dalla rimozione dell'acqua e dell'alcol come condensato. Nel Sauvignon, la riduzione dell'alcol durante la fermentazione ha determinato una diminuzione dei composti tiolici, essenziali per l'aroma varietale caratteristico. Tale perdita è però parzialmente compensata da un aumento di altri composti aromatici. Questo indica un cambiamento dell'espressione aromatica più che la sua completa scomparsa. Nei vini Grenache Rosé e Syrah è stata osservata una maggiore concentrazione di esteri e acetati. Inoltre, il Grenache Rosé presentava un contenuto leggermente superiore di norisoprenoidi e terpenolo rispetto al controllo.

Riduzione del tenore alcolico nella fase di post-fermentazione

Esempio di abbinamento di osmosi inversa/nanofiltrazione con distillazione/contattore a membrana [10]

La distillazione diretta non viene mai utilizzata per la dealcolazione del vino a pressione atmosferica a causa dell'elevato rischio di perdite aromatiche; si ricorre invece a un processo in due fasi. L'osmosi inversa (OI) o la nanofiltrazione (NF) rimuovono innanzitutto un permeato che contiene alcol, acqua e piccole molecole (ad esempio acidi, potassio). L'alcol viene poi separato dal permeato per distillazione o mediante un contattore a membrana, e l'acqua recuperata viene reintrodotta nel vino (fig. 3).

Fig. 3. Nanofiltrazione (NF) o osmosi inversa (OI) per distillazione o con un contattore a membrana [10]

Il processo può essere condotto in modo continuo (se i volumi sono elevati) o in luoghi diversi, OI/NF in cantina e distillazione in distilleria. Per una dealcolazione a basso livello, è necessario trasportare solo il 18% circa del volume del vino (per una riduzione del 2%), mantenendo bassi i costi. L'alcol recuperato è altamente concentrato (85-95% vol.) e può essere utilizzato dalla distilleria. La perdita in volume è leggermente superiore all'etanolo rimosso (ad es. 1,1% di perdita per una riduzione dell'1% in volume dell'etanolo).

può però alterare il profilo sensoriale del vino, soprattutto se l'alcol viene ridotto di oltre l'1-2% v/v. Ciò comporta quasi sempre anche un aumento dei costi di produzione, dovuto agli investimenti necessari in nuovi vitigni, alla doppia vendemmia, all'impiego di tecnologie avanzate come membrane e distillazione e alla perdita di volume di vino dovuta alla dealcolazione. Trovare un punto di equilibrio tra qualità, autenticità e fattibilità economica rappresenta oggi una sfida importante per il settore vitivinicolo, che richiede una stretta collaborazione tra produttori e ricercatori.

Bibliografia e fonti

- [1] Šajin N. (2023). The EU wine sector: Briefing. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (consultato il 10 maggio 2025).
- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [3] Gutiérrez A.R., Portu J., López R., Garijo P., González-Arenzana L., Santamaría P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. *Food Chemistry*, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela C., Dry P.R., Kutyna D.R., Francis I.L., Henschke P.A., Curtin C.D., Chambers P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. *Australian Journal of Wine and Grape Research*, 21, 670–679. [doi: 10.1111/ajgw.12187](https://doi.org/10.1111/ajgw.12187)
- [5] Gehrsitz M., Saffer H., Grossman M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. *Journal of Public Economics*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (consultato il 27 maggio 2025).
- [7] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C/2024/694 Questions and answers on the implementation of EU rules on the de-alcoholisation of wines, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (consultato il 28 maggio 2025).
- [8] Regolamento UE n. 2019/934 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (consultato il 28 maggio 2025).
- [9] Kumar Y., Ricci A., Parpinello G.P., Versari A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. *Food Bioprocess Technology*, 17, 3525–3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil M., Estévez S., Kontoudakis N. Fort F., Canals J.M., Zamora F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. *European Food Research and Technology* 237, 481–488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>
- [12] Intrigliolo D.S., Sanz F., Yeves A., Guerra D., Pérez-Pérez J.G., Ferrer-Gallego R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on 'Monastrell' grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (consultato il 25 maggio, 2025)
- [13] Prezman F., Raymond N., Feilhes C., Pasquier G., Saccharin P., Mille B., Bulon E., Dufourcq T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in->

[wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/](#) (consultato il 27 maggio 2025)

[14] Lisanti T., webinar 'Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality' Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine

[15] Oro C. E. D., Puton B. M. S., Venquiaruto L. D., Dallago R. M., Arend G. D., & Tres, M. V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>

[16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

Desalcoolização do vinho: adaptação dos processos enológicos a teores alcoólicos mais baixos associados ao aumento das temperaturas

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), prevê-se que, até meados do século, as alterações climáticas tenham um impacto negativo no crescimento das uvas e na qualidade do vinho, nas regiões tradicionais produtoras de vinho do sul da Europa [1]. O aumento das temperaturas nas regiões vinícolas, decorrente das alterações climáticas, está a acelerar a maturação das uvas e a aumentar a acumulação de açúcar, o que se traduz em teores alcoólicos mais elevados no vinho. Esta mudança afeta não só o equilíbrio e a tipicidade do vinho, como também coloca desafios ao nível da fermentação e da comercialização do vinho. Uma estratégia para atenuar estas alterações consiste na aplicação de práticas agrícolas e vitícolas destinadas a reduzir o teor de açúcar nas uvas, evitando assim níveis excessivos de etanol no vinho. Outra abordagem centra-se no próprio processo de vinificação, incluindo a seleção de estirpes de leveduras com taxas mais baixas de conversão de açúcar ou a implementação de processos de desalcoolização do mosto e do vinho.

A região do Mediterrâneo está a registar alguns dos impactos mais intensos das alterações climáticas na agricultura europeia, incluindo fenómenos de calor extremo mais frequentes, secas, perda de biodiversidade e intensificação das necessidades de água. Isto é particularmente preocupante para as culturas frutícolas perenes e para as videiras, que cobrem áreas substanciais e que são cada vez mais afetadas por estas alterações. Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou sectores agrícolas específicos. O projeto financiado pela UE [CLIMEDFRUIT](#) [2] está a trabalhar no sentido de colmatar esta lacuna, recolhendo e partilhando práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus para aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas.

Desde a década de 1980, os teores de álcool no vinho aumentaram quase 1% por década, com um aumento médio global de 2-3%. Atualmente, a maior parte dos vinhos tintos do Mediterrâneo ultrapassa 14% de ABV (álcool por volume), comprometendo a frescura e a complexidade aromática [3]. Níveis elevados de etanol são frequentemente percecionados como sensação de "calor" na boca e podem distorcer a perceção do aroma ao afetar a volatilidade dos compostos-chave [4]. Do ponto de vista técnico, o elevado teor alcoólico coloca desafios à conclusão da fermentação e resulta em impostos mais elevados em muitos países [5]. Simultaneamente, está a aumentar a procura de vinhos com baixo teor alcoólico por parte dos consumidores, impulsionada pelas tendências de saúde e pela mudança das normas sociais. Em resposta a esta situação, a UE introduziu duas novas categorias de vinhos no texto consolidado do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 [6, 7]:

- "Vinho desalcoolizado": $\leq 0,5\%$ vol.
- "Vinho parcialmente desalcoolizado": superior a $0,5\%$ vol. e inferior a $8,5\%$ vol. ou 9% vol. (consoante a zona vitícola)

Adicionalmente, ao abrigo do Regulamento (UE) 2019/934, os produtores são autorizados a reduzir o teor alcoólico do vinho até 20% do teor alcoólico original [8].

Métodos para a produção de vinhos com baixo teor alcoólico

Existem várias estratégias para moderar o aumento dos níveis de etanol no vinho, bem como para produzir vinhos sem álcool ou com baixo teor de alcoólico, envolvendo técnicas implementadas nas fases de pré-fermentação, fermentação e pós-fermentação da produção de vinho. Cada estratégia difere em termos de eficiência de desalcoolização [9, 10] (Fig. 1). Exemplos dessas estratégias incluem a adaptação das práticas vitícolas através da introdução de novas castas, da alteração dos métodos de cultivo e da deslocação das vinhas para regiões mais frescas, com a finalidade de abrandar a acumulação de açúcar nos frutos. Outras abordagens envolvem a utilização de uvas pouco maduras provenientes do desbaste de cachos ou a seleção de estirpes de leveduras que produzem menos etanol [11].

As práticas agrícolas, como o sombreamento e os diferentes tipos de poda, demonstraram ser eficazes na redução do teor de açúcar nas uvas [12]. A redução da área foliar em relação à massa do fruto após a frutificação pode levar a uma melhor sincronização do amadurecimento do açúcar e dos compostos aromáticos/fenólicos [4]. As técnicas alternativas são a poda da copa das videiras para reduzir a acumulação de açúcar nas uvas e a aplicação foliar de antitranspirantes para reduzir a capacidade fotossintética [13].

Os métodos físicos são amplamente utilizados e autorizados para reduzir o teor alcoólico dos vinhos. Estes tipos de métodos são aplicados durante a fermentação ou na fase pós-fermentação e incluem processos baseados em membranas e destilação. Entre os métodos de destilação, a **coluna de cones rotativos (SCC)** é amplamente utilizada, em especial para obter um teor alcoólico nulo ou muito baixo. A SCC é um separador de película descendente constituído por um eixo vertical rotativo e cones empilhados verticalmente que rodam alternadamente e estão fixos na sua posição. Esta tecnologia funciona em condições de vácuo a baixas temperaturas (aproximadamente $25-40^{\circ}\text{C}$), preservando os aromas e sabores delicados do vinho. O processo compreende duas etapas: em primeiro lugar, os compostos aromáticos são separados a $\sim 28-30^{\circ}\text{C}$ e a uma pressão de vácuo reduzida ($0,04\text{ atm}$), de seguida, o etanol é destilado e separado a $\sim 38^{\circ}\text{C}$. O aroma é então recombinado com o vinho desalcoolizado. Devido à sua complexidade e custo, a CCS é mais adequada para grandes adegas com instalações especializadas [14].

As técnicas baseadas em membranas foram desenvolvidas nos últimos 15 anos e revolucionaram a remoção seletiva de etanol do vinho, preservando a qualidade sensorial. A separação é efetuada quer por pressão (como na osmose inversa e na nanofiltração), quer por gradientes de concentração utilizando um fluxo de remoção (contactores de membrana). Estes métodos apresentam vantagens como a eficiência energética, a

qualidade do produto e a facilidade de utilização, em especial para as pequenas adegas. No entanto, o aumento de produção em larga escala pode levar a problemas como o entupimento das membranas, o desempenho variável e custos operacionais mais elevados, tornando as aplicações industriais mais exigentes[15].

Fig. 1. Métodos autorizados para a redução do teor alcoólico do vinho [9, 10]

Redução do teor alcoólico na fase de fermentação: evaporação parcial a vácuo durante a fermentação alcoólica (FA)

Evaporação em vácuo parcial do etanol - atualmente em análise pela [OIV](#) (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) para utilização durante a fermentação (já autorizada para o vinho acabado) - consiste na extração de álcool por evaporação parcial a vácuo durante a fermentação alcoólica. Esta abordagem ajuda a preservar e até a melhorar os compostos aromáticos, uma vez que as leveduras continuam a gerar novos aromas após a evaporação do álcool. O [Instituto Francês da Vinha e do Vinho \(IFV\)](#) [10] testou este método em mostos de Sauvignon, Grenache Rosé e Syrah com resultados prometedores (Fig. 2).

Fig. 2. Evaporação parcial de etanol por vácuo a partir de mosto em fermentação [10]

A remoção de etanol do mosto em fermentação durante uma única passagem pelo equipamento de desalcolização variou entre 0,97% e 2,2% v/v. As reduções finais de etanol nos vinhos foram as seguintes: Sauvignon 1 (11,5% a 9,2% v/v), Sauvignon 2 (12,8% a 8,7% v/v), Grenache Rosé (16,0% a 14,0% e 12,1% v/v) e Syrah (14,6% a 13,5% e 11,6% v/v).

Em todos os casos, a desalcolização dos mostos por evaporação por vácuo conduziu a um ligeiro aumento da acidez total e a uma diminuição do pH. A concentração de polifenóis também aumentou, o que foi atribuído ao efeito de concentração provocado pela remoção de água e álcool sob a forma de condensado. No Sauvignon, a redução do álcool durante a fermentação levou a uma diminuição dos compostos tiólicos, que são essenciais para o

aroma característico desta variedade. No entanto, esta perda é parcialmente compensada por um aumento de outros compostos aromáticos, o que indica uma mudança e não uma perda completa da expressão aromática. Observou-se um aumento na concentração de ésteres e acetatos nos vinhos Grenache Rosé e Syrah. Adicionalmente, o Grenache Rosé apresentava um teor ligeiramente superior de norisoprenóides e terpenóis em comparação com o vinho de controlo.

Redução do teor alcoólico na fase de pós-fermentação

Exemplo de associação de osmose inversa/nanofiltração com destilação/contactores de membrana

A destilação direta nunca é utilizada para desalcoolizar o vinho à pressão atmosférica devido ao elevado risco de perda de aroma, em alternativa, é utilizado um processo em duas fases. Em primeiro lugar, a osmose inversa (OI) ou a nanofiltração (NF) remove um permeado contendo álcool, água e pequenas moléculas (por exemplo, ácidos e potássio). O álcool é então separado do permeado por destilação ou contactor de membrana, e a água recuperada é reintroduzida no vinho (Fig.3).

Fig. 3. Nanofiltração (NF) ou osmose inversa (OI) com destilação ou contactor de membrana [10]

O processo pode ser conduzido de forma contínua (se os volumes forem elevados) ou em locais separados, OI/NF na adega e destilação numa destilaria. Para uma desalcoolização ligeira, basta transportar cerca de 18% do volume total do vinho (para uma redução de 2%), o que permite manter os custos reduzidos. O álcool recuperado é altamente concentrado

(85-95% vol.) e pode ser utilizado pela destilaria. A perda de volume é ligeiramente superior ao etanol removido (por exemplo, 1,1% de perda para 1% vol. de redução de etanol).

Acoplamento da destilação osmótica com a pervaporação: possibilidade de obter águas residuais quase nulas no processo de desalcoolização do vinho⁶

Na investigação conduzida por Esteras-Saz et al. (2023) [16], a destilação osmótica (DO) foi associada à pervaporação (PV) para acrescentar valor às águas residuais (água de extração) produzidas na DO. O vinho tinto Tempranillo foi desalcoolizado de 14,0% para 11,0% v/v por um processo de DO por membrana, com um módulo comercial de fibra oca de polipropileno. A água de extração da DO, contendo cerca de 5,3 % (m/m) (% em peso) de etanol, foi posteriormente processada através de PV sequencial utilizando membranas hidrofóbicas (PDMS ou silicalite-1) e hidrofílicas (mordenite ou faujasite) (Fig. 4). Este processo deu origem a dois produtos: bioetanol (recuperando 88% do etanol retirado do vinho) e 99,4% em peso de água, que foi reutilizada na DO. As perdas de compostos aromáticos foram, em média, de 30% para álcoois alifáticos e ésteres etílicos, e de 17% para ácidos, enquanto que os álcoois aromáticos foram maioritariamente preservados. A integração DO-PV a baixa temperatura oferece um método eficiente e sustentável para a desalcoolização do vinho com uma perda mínima de aroma e uma recuperação efetiva de recursos.

Fig. 4: Esquema geral do acoplamento entre destilação osmótica e pervaporação [16]

⁶ Não autorizado pela OIV

Conclusão

Atendendo a que as regiões vinícolas mediterrânicas enfrentam níveis de álcool cada vez mais elevados devido às alterações climáticas, a desalcoholização tornou-se uma estratégia-chave de adaptação. Contudo, a maioria das técnicas atuais pode alterar o perfil sensorial do vinho, especialmente quando o álcool é reduzido em mais de 1-2% v/v. Em quase todos os casos, tal implica também custos de produção mais elevados devido aos investimentos necessários em novas castas de uva, à dupla vindima, à aplicação de tecnologias avançadas como as membranas e a destilação e à perda de volume de vinho resultante da desalcoholização. O equilíbrio entre a qualidade, a autenticidade e a viabilidade económica é atualmente um desafio importante para o sector vitivinícola, exigindo uma colaboração estreita entre viticultores e investigadores.

Bibliografia e fontes

- [1] Šajn N. (2023). The EU wine sector: Briefing. Parlamento Europeu. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI\(2023\)751399_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751399/EPRS_BRI(2023)751399_EN.pdf) (acedido em 10 de maio de 2025).
- [2] Projeto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [3] Gutiérrez A.R., Portu J., López R., Garijo P., González-Arenzana L., Santamaría P. (2023). Carbonic maceration vinification: A tool for wine alcohol reduction. Food Chemistry, 426. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136558>.
- [4] Varela C., Seco R.P., Kutyna D.R., Francis I.L., Henschke P.A., Curtin C.D., Chambers P.J. (2015). Strategies for reducing alcohol concentration in wine. Australian Journal of Wine and Grape Research, 21, 670-679. doi: 10.1111/ajgw.12187
- [5] Gehrsitz M., Saffer H., Grossman M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. Journal of Public Economics, 204. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520>
- [6] Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng> (acedido em 27 de maio de 2025).
- [7] COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO C/2024/694 Perguntas e respostas sobre a aplicação das regras da UE em matéria de desalcoholização de vinhos, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202400694 (acedido em 28 de maio de 2025).
- [8] Regulamento (UE) n.º 2019/934 do Parlamento Europeu e do Conselho https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj/eng (acedido em 28 de maio de 2025).
- [9] Kumar Y., Ricci A., Parpinello G.P., Versari A. (2024). Dealcoholized Wine: A Scoping Review of volatile and non-volatile profiles, consumer perception, and health benefits. Food Bioprocess Technology, 17, 3525–3545. <https://doi.org/10.1007/s11947-024-03336-w>
- [10] IFV, <https://www.vignevin.com/en/>
- [11] Gil M., Estévez S., Kontoudakis N. Fort F., Canals J.M., Zamora F. (2013). Influence of partial dealcoholization by reverse osmosis on red wine composition and sensory characteristics. European Food Research and Technology 237, 481–488. <https://doi.org/10.1007/s00217-013-2018-6>

- [12] Intrigliolo D.S., Sanz F., Yeves A., Guerra D., Pérez-Pérez J.G., Ferrer-Gallego R. (2023). Vineyard management practices to reduce sugar content on “Monastrell” grapes. *IVES Conference Series, ICGWS 2023*. <https://ives-openscience.eu/39627/> (acedido em 25 de maio de 2025)
- [13] Prezman F., Raymond N., Feilhes C., Pasquier G., Saccharin P., Mille B., Bulon E., Dufourcq T. (2021). Reducing alcohol content in wines by combining canopy management practices and biological techniques, IFV, <https://www.vignevin.com/en/article/reducing-alcohol-content-in-wines-by-combining-canopy-management-practices-and-biological-techniques/> (acedido em 27 de maio de 2025)
- [14] Lisanti T., webinar "Dealcoholization: State of the Art and Effects on Wine Quality" Wine dealcoholization: most used techniques, Infowine, https://www.youtube.com/watch?v=v27gDqrK-K8&t=48s&ab_channel=Infowine
- [15] Oro C. E. D., Puton B. M. S., Venquiaruto L. D., Dallago R. M., Arend G. D., & Tres, M. V. (2025). The role of membranes in modern winemaking: from clarification to dealcoholization. *Membranes*, 15(1), 14. <https://doi.org/10.3390/membranes15010014>
- [16] Esteras-Saz, J.; de la Iglesia, Ó.; Kumakiri, I.; Peña, C.; Escudero, A.; Téllez, C.; Coronas, J. pervaporation of the low ethanol content extracting stream generated from the dealcoholization of red wine by membrane osmotic distillation. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 122, 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.02.024>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com